

Prijsvraagregels der Ned. Ind. Wegenvereniging**HOOFDSTUK I****Algemeene bepalingen****Artikel 1**

De beantwoording van prijsvragen, uitgeschreven door de Ned. Ind. Wegenvereniging, staat voor iedereen open, met uitzondering van de leden van den Wegenraad en van het aan de Ned. Ind. Wegenvereniging verbonden personeel.

Artikel 2

Elke prijsvraag, met de voor beantwoording gestelde regelen, wordt in Indië (en indien door den Wegenraad wensche-lijk geoordeeld, ook in Nederland) bekend gemaakt door publicatie in eenige tijdschriften.

HOOFDSTUK II**Inzendingen****Artikel 3**

De antwoorden op een prijsvraag moeten vóór een bij de uitschrijving vermelden datum, als aangeteekend stuk, zijn ontvangen door den Voorzitter van de Ned. Ind. Wegenvereniging.

Artikel 4

De antwoorden mogen worden gesteld in het Nederlandsch, Fransch, Duitsch of Engelsch met verplichte gebruikmaking van het metrieke stelsel. Zij moeten worden ingeleverd in duplo, getypografeerd.

Artikel 5

De antwoorden worden ingeleverd onder een kenspreuk en mogen niet worden onderteekend. Het antwoord moet vergezeld gaan van een verzegelde enveloppe, aan den buitenkant voorzien van de betrokken kenspreuk, waarin zich de naam (namen) van de(n) schrijver(s) bevindt (bevinden). Bij het antwoord dient een correspondentie-adres te worden bekend gesteld.

Artikel 6

In de antwoorden moet nauwkeurig en volledig zijn aangegeven, van welke gegevens van anderen bij de beantwoording der prijsvraag is gebruik gemaakt.

HOOFDSTUK III**Bekroningen****Artikel 7**

De beoordeeling der antwoorden geschiedt door den Wegenraad, na onderzoek der antwoorden door een uit zijn midden te benoemen commissie van minstens drie leden, waaraan zoo noodig door den Wegenraad nog speciale deskundigen kunnen worden toegevoegd.

Artikel 8

Bij elke prijsvraag wordt de uitgeloopte prijs bekend gesteld.

Artikel 9

Van elk bekroond antwoord op een prijsvraag gaan alle eigendomsrechten over aan de Ned. Ind. Wegenvereniging.

Artikel 10

Indien twee — of meer — antwoorden, volgens oordeel van den Wegenraad van ongeveer gelijke verdienste zijn, kunnen beide — of meerdere — bekroond worden.

De waarde van den uitgelooften prijs wordt dan verdeeld over prijzen voor de onderscheiden bekroonde antwoorden.

Artikel 11

Indien een antwoord niet voor bekroning in aanmerking komt, doch niettemin van belangrijke verdienste blijk geeft, kan daaraan een eervolle vermelding worden toegekend.

Eervol vermelde antwoorden worden, zoo de schrijver(s) daarin toestemt (toestemmen), door de Ned. Ind. Wegenvereniging aangekocht voor een, in verhouding tot den uitgelooften prijs, billijk bedrag, waardoor de N.I.W.V. op die antwoorden dezelfde rechten verkrijgt, als op bekroonde.

Bij wijze van uitzondering kan zulks ook geschieden met andere antwoorden; hierover beslist de Wegenraad.

Artikel 12

Alleen van de bekroonde antwoorden worden de verzegelde enveloppen geopend en kennis genomen van de(n) naam (namen) van de(n) schrijver(s).

Van de eervol vermelde antwoorden geschiedt zulks slechts na toestemming van de inzenders.

Van de overige antwoorden worden de kenspreuk-enveloppen ongeopend vernietigd; deze antwoorden worden aan de inzenders geretourneerd.

HOOFDSTUK IV**Beperkingen****Artikel 13**

Antwoorden, welke wat betreft tijd of wijze van indiening, afwijken van de in art. 3, 4 en 5 gestelde regelen, kunnen zonder meer van beoordeeling buitengesloten worden.

Artikel 14

Geschriften, handelende over een bij prijsvraag uitgeschreven onderwerp, welke reeds zijn gepubliceerd, worden niet als beantwoording der prijsvraag aangenomen.

HOOFDSTUK V**Slotbepalingen****Artikel 15**

Inlichtingen omtrent de prijsvraag mogen alleen schriftelijk worden gevraagd bij den Voorzitter der Ned. Ind. Wegenvereniging en worden alleen schriftelijk gegeven.

Artikel 16

De uitslag der beoordeeling eener prijsvraag wordt op een algemeene leden vergadering der Ned. Ind. Wegenvereniging openbaar gemaakt.

De schrijver(s) van een bekroond, dan wel de inzender van een eervol vermeld antwoord, ontvangt (ontvangen) zoo spoedig mogelijk bericht van de beslissing. Eerstgenoemde(n) kan (kunnen) over den hem (hun) toekomenden prijs daarna tegen afgifte van ontvangstbewijs beschikken.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Adam, A. Der Kaufmann im Verkehr mit der Eisenbahn. Leipzig, 1928.

Baumgarten, F. Die Berufseignungsprüfungen. Theorie und Praxis. München, 1928.

Bayer, C. Die Preisschere in der Landwirtschaft. München, 1928.

Bedeutung, Die, der Rationalisierung für das deutsche Wirtschaftsleben. Beiträge von *M. J. Bonn, G. Briefs, F. Demuth*, u.A. Hrsg. von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Berlin, 1928.

Beiträge zur Theorie und Praxis der monatlichen Erfolgsrechnung in Wirtschaftsbetrieben. Ergebnis des Preisausschreibens des Verbandes deutscher Diplom-Kaufleute e. V. Berlin, Leipzig, 1928.

Berechnung und Ausschaltung von Saisonschwankungen. Merkblätter der frankfurter Gesellschaft für Konjunkturforschung. Heft 2/3. Karlsruhe, 1928.

Bertok, Felix. Das Teilzahlungsgeschäft. Berlin, 1928.

Besnard, P. Des réserves dans les sociétés industrielles et commerciales. Paris, 1928.

Bölling, C. L. Hire-purchase trading. A guide to the sale of merchandise on hire-purchase or instalment terms. London, 1928.

Bücken, C. Aufklärung über das Auskunftswesen. Die Presse über das Auskunftswesen. Aachen, 1928.

Bush, I. T. Working with the world. New York, 1928.

Casson, H. N. The Story of artificial silk. London, 1928.

Chambonnaud, L. Les affaires et la méthode scientifique. Paris, 1928.

Cox, A. B. Marketing American cotton in England. Washington, 1928.

Diedrichs, J. Die Mechanisierung und Rationalisierung des Bankbetriebes. Leipzig, 1928.

Dumarchey, J. La théorie scientifique du prix de revient. Paris, 1928.

Dumarchey, J. Le bilan explicite. Paris, 1928.

Ebert, F. Probleme der Schuhindustrie. Leipzig, 1928.

Echert, H. Die neueren Bestrebungen im Lehrlingswesen des Handwerks. Baden, 1928.

Fischer, C. A. Das Devisentermingeschäft in seinen Beziehungen zur Währung und Wirtschaft. Berlin, 1928.

Giffin, J. A. Selection and training salesmen and their relation to overhead and direct costs of marketing. New York, 1928.

Grengg, R. Über die Bewertung von natürlichen Gesteinen für bautechnische Zwecke. Halle, 1928.

Grull, W. Die Organisation von Fabrikbetrieben. Leipzig, 1928.

Grull, W. und *Illersperger.* Hilfsmittel für Verständigung und Verkehr. Leipzig, 1928.

Gushée, Edw. T. and *L. F. Boffey.* Scientific purchasing. With a foreword by *Alex Dow.* New York, 1928.

Hart, C. S. Foreign advertising methods. London, 1928.

Hellmuth, H. Die Betriebswirtschaftslehre der deutschen Reichspost im Grundriss. I. Stuttgart, 1928.

Henze, W. Die Entwicklung der Halleschen Effektenbörse. Halberstadt, 1928.

Knoerzer, A. Die kaufmännische Auftragsbearbeitung in der Grosindustrie unter besonderer Berücksichtigung des Kleinmaschinen- und Apparatebaues. Leipzig, 1928.

Kramer, H. A. E. Reorganisaties van naamloze vennootschappen in Nederland 1920—1926. Amsterdam, 1928.

Menz, G. Irrationales in der Rationalisierung. Mensch und Maschine. Breslau, 1928.

Münch, K. Die Verkehrsformen des deutschen Lagerseehines. Mannheim, 1928.

Nicklisch, H. Grundfragen für die Betriebswirtschaft. Stuttgart, 1928.

Niebuhr, H. Öffentliche Unternehmungen und Privatwirtschaft. Leipzig, 1928.

Pfeiffer, H. Der deutsche Buchhandel. seine Organisation und Einrichtungen. Breslau, 1928.

Porstmann, W. Karteikunde. Das Handbuch der Karteitechnik. Stuttgart, 1928.

Retail. La théorie de l'inventaire et la confection du bilan. Paris, 1928.

Schlenker, P. Wirtschaftliche Büroarbeit in mittleren und kleinen Handels- und Industriebetrieben. Berlin, 1928.

Schmidt, K. H. Wirtschaftsfragen der Massenfertigung. Berlin, 1928.

Sources, The, of public utility capital. Bureau of Business Research. Urban, 1928.

Stierle, A. Der österreichische Buchhandel in der Nachkriegszeit mit Berücksichtigung der Nachkriegsstaaten Österreich-Ungarns. Wien, 1928.

Upwich, H. van der. Die englischen Grosbankfilialen in Deutschland. Aufgaben und Betriebseinrichtungen. Berlin, 1928.

Wehli, A. Der englische und amerikanische Wechsel und Scheck im Geschäftsverkehr. Vortrag. Wien, 1928.

Weiss, A. Wirtschaftliche Arbeit im wirtschaftenden Betrieb. I. Teil. Brünn, 1928.

White, A. An introduction to sales management and the control of selling. London, 1928.

Witte, I. M. Neue amerikanische Verkaufs- und Lagerverfahren, Zweck und Ziel der Planabteilung im Einzelhandel. Berlin, 1928.

B. Boekhouden en Accountancy

Beck, K. Richtlinien für eine Betriebsbuchhaltung in Papierfabriken. Allgemeine Grundsätze der Selbstkostenberechnung. Mit Anhang. Berlin-Charlottenburg, 1928.

Beckmann, H. Grundriss der Bilanz. Magdeburg, 1928.

Beyderwollen, W. Het accountantsberoep in Nederland. Amsterdam, 1928.

Bournisien, J. Réflexions sur un vieux livre: l'Art de bien tenir les comptes en parties doubles par *S. Ricard.* Paris, 1928.

Cambus. La comptabilisation des impôts dans les sociétés anonymes et le bilan mensuel. Paris, 1928.

Fleischer, W. Gewerbliche Buchführung für Tischler. Typlitz-Schonau, 1928.

Penglaou, C. Les incertitudes de la doctrine comptable. Paris, 1928.

Pernitzsch, M. G. und *H. Tittel.* Chinesische Buchhaltung. Leipzig, 1928.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Notariele administratie door *H. J. Zweers.* Uitgave van *N. Sansom*, Alphen a/d Rijn; prijs f 1.80.

Ontwerp van Wet tot regeling van het Voorbereidend Hooger Onderwijs en het Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs. Uitgave van *N. Sansom*, Alphen a/d Rijn; prijs f 0.90.
